

فجوة الاختلافات بين التعليم المحاسبي في الجامعات الليبية والمتطلبات المهنية لسوق العمل

(دراسة حالة أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال المحاسبة بجامعة الزاوية)

د. علي محمد علي موسى¹

ملخص الدراسة

تناولت الدراسة موضوعاً في غاية الأهمية وهو الفجوة أو الاختلاف ما بين ما تقدمه الجامعات الليبية من معلومات ويكتسبها الطالب من معارف في مجال العلوم المحاسبية والاقتصادية عموماً وما تحتاجه أسواق العمل من معلومات تكون لدى الخريج حتى يستطع النهوض بمهنة المحاسبة وتستطيع جهات العمل الحصول على معلومات تساعد في اتخاذ القرارات .

وقد جاءت هذا الدراسة من أجل التعرف على أسباب الفجوة واقتراح الحلول لها وقد قسمت الى جانبين اولهما نظري تناول كل ما يتعلق بالعملية التعليمية وجانب عملي من خلال إتباع المنهج الوصفي التحليلي الذي يقوم على أساس تجميع المعلومات من خلال عملية المقابلة والمشاهدة والاستفسار بالإضافة الى توزيع صحف الاستبيانات لتأكيد النتائج وقد تم اختيار أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال المحاسبة بجامعة الزاوية كحالة دراسية .

وقد توصلت الدراسة الى أن أسباب الفجوة ترجع الى عدم مواكبة أعضاء هيئة التدريس للتطورات المعاصرة في استخدام الأساليب الحديثة في التدريس وقدم المناهج الدراسية ولعدم وجود تعاون بين الجامعات وسوق العمل وبناء على النتائج السابقة توصي الدراسة بضرورة الربط ما بين ما تقدمه الجامعات من معرفة وما يريده سوق العمل من خلال السماح للطلبة بالتدريب العملي .

¹ - عضو هيئة التدريس بجامعة الزاوية

Abstract

The study dealt with one of the very important topics, which is the gap or difference between what the Libyan universities provide information and the student acquires knowledge and what the labor markets need with the information that the graduate has so that the graduate can advance the profession of accounting and the work authorities can obtain information that helps them in taking decisions. The study applied the descriptive analytical approach that is based on collecting information through the process of interviewing, viewing, and inquiring. The two faculties of economics have been chosen. At Al-Zawia University as a case study.

The study found that the reasons for the gap are due to the weakness of the faculty members due to their failure to keep pace with contemporary developments in the use of modern methods in teaching and weakness of educational subjects and the lack of cooperation between universities and the labor market.

مقدمة

أن التعليم يمثل المدخل الأساسي لإعداد العنصر البشري، ويمكن تحديد مدى نجاح النظم التعليمية من خلال قدرتها على إعداد وتنمية الموارد البشرية، فالتعليم يجب أن يكون أكثر اهتماماً بإعداد المتعلم إعداداً يتسم بالشمول والتكامل المعرفي ليكون قادراً على توظيف المعرفة أي استخدام المعلومات النظرية التي درسها خلال قيامه بوظيفته والتعامل الذكي مع ظروف الحياة المحيطة في أي مكان يقيم فيه بما يتوافق مع متطلبات المعيشة ومواجهة المستقبل

عن طريق إمداد المتعلم بالخبرات العلمية والمعيشية، حيث ان الإنسان الفاعل هو الإنسان المتعدد المهارات (الدرويش, 2005).

وعلى النظم التعليمية تطوير برامجها بما يتماشى مع معطيات العصر لإحداث نقلة نوعية في خريجي الجامعات وتسلحهم بالمهارات والقدرات اللازمة للعمل .

وتأتي أهمية تطوير التعليم الجامعي على رأس أولويات التطوير المستهدف في المجتمعات، لما يحققه من أهداف أكاديمية او بحثية أو خدمية للمجتمع ، من خلال تطوير العنصر البشري، فالاهتمام بالثروة البشرية للأمم والاستثمار في الطاقات البشرية هو طوق النجاة في خضم الأمواج التكنولوجية والمعلوماتية المتلاحقة ، وتبرز فئة الطلاب كأفراد لديهم استعدادات عالية وطاقات كامنة يجب استثمارها. ويؤكد العلماء على أن الإنسان بدون استثناء سوف يحقق مكاسب لا يمكن تصورها إذا ما تم تطوير الطاقات المبدعة التي يتحلى بها الطلاب.

إن دراسة الأداء الوظيفي للبرنامج التعليمي، وما يترتب عليه من آثار سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع يعد مطلباً ضرورياً ينبغي الالتفات إليه وتوجيه الدراسات التحليلية نحوه وذلك لدعم دوره الفعال في التنمية الاقتصادية للدولة وتطور ورقي المجتمع الإنساني، وتعود المطالبة الشديدة بضرورة إصلاح التعليم إلى ما توصلت إليه الكثير من الدراسات الميدانية في الدول المتقدمة ، وكذلك الدول العربية، حيث بينت إحدى الدراسات في أمريكا أن " الفجوة بين المعارف التي تتضمنها المناهج التعليمية والمهارات والخبرات التي تتطلبها بيئة الأعمال تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم، مما انعكس سلباً على نوعية الخريجين فأصبحوا غير قادرين على الاستجابة للوظائف التي يتولونها في سوق العمل بعد تخرجهم" (الروياتي , 2007 , ص 3). وفي هذا الصدد أكدت الدراسة على وجود تدني وهبوط تدريجي لمستوى التعليم في جميع دول العالم المتقدم منها والمتخلف، مما جعل عملية التقدم تتراجع، فهبوط المستوى التعليمي يشكل خطراً على منتجات الموارد البشرية وطاقاتها اللازمة لأداء الوظائف الحيوية للدولة. كما بينت دراسة (الروياتي , 2007) أن هناك قصوراً في إدراك الأفراد لأخلاقيات المهنة، ومن ثم عدم إتباعهم لقواعد السلوك المهني، وهذه النتائج تشير

إلى ضعف المقدرة العلمية والمهنية للأفراد، ويرجع هذا الضعف إلى العديد من الأسباب أهمها ضعف التحصيل العلمي أثناء فترة الدراسة الجامعية، نتيجة وجود فجوة بين الدراسة النظرية وتطبيقات الحياة العملية ، فالبرنامج التعليمي الناجح ينبغي أن يواكب التطبيقات العملية عن طريق التدريبات والممارسات العملية للمناهج التعليمية، وفي هذا الصدد أكدت إحدى الدراسات الأكاديمية التي أجريت في البيئة المحلية (بلو , 1988, ص 43) على " وجود اختلافات بين الواقع الأكاديمي والتطبيقي، ويعود ذلك إلى الثغرات التي يعاني منها التدريس الجامعي، والتي منها قلة فرص التدريب لكل من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس للإطلاع على الجانب العملي، وعدم توفر حالات عملية محلية للمناقشة في القاعات الدراسية، وقلة المراجع الدراسية بالمكتبات ، مما ينتج عنه عدم فعالية التعليم في الجامعات بما يكفي لتأهيل الطالب وإعداده الإعداد اللازم للقيام بالوظائف المختلفة بعد تخرجه ."

وكما هو معروف فان مهنة التعليم المحاسبي تقع على عاتق الجامعات فهي من أهم المؤسسات الاجتماعية التي تسهم بجهدا التعليمي في إعداد القوى البشرية اللازمة لخطط التنمية، حيث تعد من يلتحق بها للعمل في الميدان التجاري وهذا يؤدي إلى زيادة الضغط على الجامعات والمعاهد المتخصصة بشكل كبير لإيجاد خريجين متمكنين وأكفاء قادرين على الدخول لسوق العمل بكل جدارة .

ومواد قسم المحاسبة من المواد المهنية الهامة التي تدرس في كليات الاقتصاد في الجامعات والمعاهد الليبية وهي تسهم في تحقيق أهداف التعليم المحاسبي وتحقيق احتياجات سوق العمل، فمن خلالها يتم إعداد الطلاب وتعليمهم بالمهارات والأعمال المحاسبية اللازمة لخدمة سوق العمل .

مشكلة الدراسة :

نظراً لأهمية الدور الذي تقدمه المحاسبة للمجتمع وسوق العمل زاد الاهتمام بتطويرها بما يتماشى وتطورات العصر، حتى تعطينا خريجين متخصصين لديهم القدرة على التحليل والتفسير واتخاذ الأحكام الشخصية .

إلا أن الواقع الحالي لبرنامج التعليم المحاسبي يشير إلى وجود قصور وفجوة في مخرجات البرنامج التعليمي (درويش , 2005 , ص 508) . حيث اشارت الدراسة الى ان " هذه المخرجات لم تكن على المستوى المطلوب من التأهيل والتكوين المعرفي والذي يخدم حركة التنمية، الأمر الذي يتطلب دراسة عناصر برنامج التعليم المحاسبي ومدى ملائمتة لسوق العمل للوقوف على أوجه القصور فيه " .

وهذا ما أكدته دراسة (موسى , 2013 , ص 122) " بعدم توفر متطلبات الجودة بأقسام المحاسبة بالجامعات الليبية فهناك فجوة واضحة بين متطلبات سوق العمل ومهنة المحاسبة من جهة وبين مخرجات التعليم المحاسبي من جهة أخرى " ومع وجود عوامل أخرى مثل العولمة والتقدم التقني وزيادة التجارة الالكترونية فان هذه الفجوة تزداد اتساعاً مما يتطلب الأمر تطوير مناهج التعليم المحاسبي المطبقة حالياً وزيادة في كفاءة أعضاء هيئة التدريس بشكل يؤدي إلى إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل من خلال إجراء تعديلات على المناهج التعليمية وطرق التدريس المطبقة حالياً ورفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس .

حيث يواجه التعليم المحاسبي صعوبات كبيرة نتيجة ظهور ثورة المعلومات والاتصالات و التكنولوجيا المتقدمة ، حيث تكتسب مخرجات التعليم المحاسبي عادة جودتها من خلال التعليم والخبرة العملية التي تقدمها الجامعات والمعاهد المهنية والمجتمع معا .

وقد تعددت الدراسات المحلية مثل (المصلي , 2010 , موسى , الماقوري , 2007) وغيرها والتي تناولت موضوع الفجوة وتطوير مهنة المحاسبة والتعليم المحاسبي والتي سعت بدورها إلى ملائمة خريجي أقسام المحاسبة مع متطلبات واحتياجات سوق العمل حيث أوضحت إحدى الدراسات المحلية (مامي و ميرة , 2013 , ص 197) " ان المهارات والمعارف المدركة التي تزودها المناهج المحاسبية لخريجي أقسام المحاسبة غير كافية للتأهيل المحاسبي المهني المطلوب " .

وأوضحت دراسة أخرى (سمهود , 2013 , ص 254) " ان التعليم المحاسبي في ليبيا يعيد إنتاج ذات المؤهلات النمطية البعيدة عن حاجة السوق المحلية المتغيرة " .

وفي دراسة أخرى أوضحت بعض أوجه القصور في التعليم المحاسبي من خلال دراسة واقع التعليم المحاسبي في ليبيا لغرض تطويره وتوصلت إلى نتيجة مفادها " وجود علاقة بين المناهج التعليمية للتعليم المحاسبي وأعضاء هيئة التدريس والإدارات التعليمية للتعليم المحاسبي وبين كفاءة أداء الطلبة والخريجين " (الدالي , 2003 , ص 18) .

مما سبق يمكن القول بان هناك اختلافاً بين التعليم المحاسبي والواقع المهني وأن برنامج التعليم المحاسبي لا يلبي احتياجات المهنة وأن هناك اختلاف بين ما يدرسه الطلاب في الجامعات وبين متطلبات المهنة مما خلق فجوة اختلافات بين برنامج التعليم المحاسبي ومتطلبات التأهيل المهني .

وبالتالي فإن الأمر يتطلب البحث في أسباب الفجوة من خلال دراسة برنامج التعليم المحاسبي والمشاكل التي تواجهه .

عليه فان مشكلة الدراسة تتمثل في البحث عن أسباب الفجوة بين واقع التعليم المحاسبي ومدى توافقه مع متطلبات سوق العمل من خلال طرح السؤال التالي:

- ما هي أسباب فجوة الاختلافات بين التعليم المحاسبي والمتطلبات المهنية ؟

أهداف الدراسة :

عليه فإن هذه الدراسة تهدف إلى :

- 1- دراسة أسباب فجوة الاختلافات بين التعليم والمحاسبي والمتطلبات المهنية .
- 2- دراسة لواقع التعليم المحاسبي بجامعة الزاوية كحالة دراسية .
- 3- اقتراح الطرق لتضييق فجوة الاختلاف بين واقع التعليم المحاسبي ومتطلبات سوق العمل الليبي .

أهمية الدراسة :

تكمُن أهمية الدراسة من خلال النقاط التالية :

- 1- تأتي أهمية الدراسة من أهمية التعليم المحاسبي ومع تزايد أهمية الأعمال التجارية وبالتالي زيادة أهمية الدور الذي يقوم به خريج المحاسبة عليه فإن هذه الدراسة سوف تسهم وتلقي الضوء على احد المواضيع المهمة ألا وهو التعليم المحاسبي .
- 2- سوف تسهم هذه الدراسة في الإشارة الى ضرورة تطوير وتحديث المناهج الدراسية التي تساعد على رفع مستوى خريجي أقسام المحاسبة .
- 3- سوف تسهم الدراسة في إعادة النظر في أساليب التدريس وتطويرها والدفع باستخدام الأساليب الحديثة في التدريس الجامعي مثل استخدام الكمبيوتر والسبورات الالكترونية وغيرها .

فروض الدراسة :

تقوم هذه الدراسة على فرضية رئيسة واحده وعدة فروض فرعية والفرضية الرئيسية كالآتي:

" توجد فجوة بين ما يقدمه أعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة من معلومات بجامعة الزاوية وما يحتاجه سوق العمل الليبي من مهارات "

ولاختبار الفرضية الرئيسية تم صياغة مجموعة من الفرضيات الفرعية وهي كالآتي :

1 - " التأهيل العلمي والعملي لأعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة غير كافي "

2 - " لا تتوفر الوسائل التعليمية الحديثة مثل الكمبيوتر والسبورات الالكترونية بأقسام المحاسبة "

3- " لا يتوفر تدريب عملي للطلاب بأقسام المحاسبة "

4 - " لا يوجد استمرار لتحديث محتوى المناهج العلمية بأقسام المحاسبة حتى تواكب التطورات الاقتصادية المعاصرة "

تقسيمات الدراسة :

ومن أجل تحقيق الأهداف السابقة فإن هذه الدراسة سوف تتعرض إلى كل من :

- أهداف التعليم المحاسبي .
- عناصر التعليم المحاسبي .
- عوامل فجوة الاختلافات بين التعليم المحاسبي والتأهيل المهني .
- الدراسة الميدانية .
- النتائج والتوصيات .

الاطار النظري للدراسة :

أهداف التعليم المحاسبي :

إن أهداف التعليم المحاسبي ينبغي أن تكون واضحة ومحددة بحيث يكون برنامج التعليم المحاسبي قادراً على تأهيل الطلاب وإمدادهم بأنواع المعرفة والمهارات المطلوبة وإكسابهم القدرة على التقييم واستخلاص المؤشرات وتوصيل المعلومات (بن غربية , 1990).

ومن هنا فإن أهداف التعليم المحاسبي تتمثل في (عبد المنعم و عبد المنعم , 1997):

- 1- إثراء وتطوير المعرفة المحاسبية وتمييزها لخريجي أقسام المحاسبة بالجامعات.
- 2- تنمية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً عن طريق تقديم كوادر محاسبية مؤهلة قادرة على تقديم المعلومات الملائمة والتي تساعد في اتخاذ القرار الملائم .
- 3- إعداد الباحثين القادرين على مواجهة المشاكل العملية وطرحها وعلاجها من خلال إمداد الطلبة بالمعرفة اللازمة لتأهيلهم ليكونوا محاسبين المستقبل .
- 4- إعداد الكفاءات القادرة على التكيف مع الواقع العملي .
- 5- تنمية وتوعية الطلاب بواجباتهم ومسئولياتهم كمواطنين .

عناصر التعليم المحاسبي وتشمل :

إن تحقيق أهداف التعليم المحاسبي تتم من خلال تفاعل عناصره مع بعضها البعض والتي تتكون من :

أولاً - المناهج التعليمية:

أغلب الدراسات السابقة في ليبيا (موسى , 2013 , مامي و ميرة , 2013) أشارت إلى أن المحاسبة في ليبيا تعاني من تدني المهارات المهنية وهذا يعود إلى القصور الكبير في مناهج التعليم المحاسبي فهي أغلبها قديم ولا تواكب التطورات الهائلة في علم التكنولوجيا وهذا يؤدي إلى وجود واتساع الفجوة بين متطلبات سوق العمل ومخرجات التعليم الجامعي حيث ان سوق العمل الليبي يفتقر الى وجود محاسبين مؤهلين يلبي سوق العمل وهذا سببه تدني مستوى المناهج وتركيزها على الجانب النظري فقط وإهمال الجانب التطبيقي حيث يعتمد التعليم المحاسبي حالياً بصورة كبيرة على الكتاب المقرر وأسلوب المحاضرات وحل المسائل والتمارين.

وباستقراء واقع الكتب يلاحظ أنها لا تلائم المناخ الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ، فهي إما أنها منقولة عن كتب خارجية أو أنها قديمة تخلو من التطورات الحديثة التي طرأت على علم المحاسبة .

كذلك فإن معظم المناهج لا تحتوي على علوم أساسية لمزاولة المهنة، كاستخدام الحاسوب في التطبيقات المحاسبية والرياضيات وعلوم الإدارة الحديثة، والمحاسبة الاجتماعية ، والتجارة الالكترونية ، والمحاسبة الإسلامية والبيئية بالإضافة إلى خلو هذه المناهج من الصبغة المهنية كالمعايير وآداب السلوك المهني .

فالمناهج يجب أن تتضمن المعارف والمهارات اللازمة لتكوين المحاسب الكفاء، وقد حدد الاتحاد الدولي للمحاسبين (رمضان , 2006) العناصر الأساسية للتعليم في المعرفة والمهارات والقيمة المهنية .

فالمعرفة المحاسبية تتمثل في المفاهيم والتعميمات والحقائق والمبادئ التي يفترض أن يكتسبها المحاسب الجيد، أما المهارات فهي القدرة على استخدام أو تطبيق المعارف في المواقف العملية

أما القيمة المهنية فتتمثل في ترسيخ آداب وسلوك المهنة لدى الطالب والتي تدعم سلوكه كمحاسب في المستقبل .

إن تضمين المناهج هذه العناصر يساعد على تحقيق أهداف التعليم المحاسبي، وحتى يتم تطوير المناهج ينبغي دراسة احتياجات سوق العمل (خريج يجيد استخدام الكمبيوتر ويتكلم ويكتب احد اللغات الحية مثلا) لتحديد أهم المعارف والمهارات اللازمة للطالب .

ثانيا - طرق التدريس

وهي تعني مجموعة الإجراءات التي يتبعها المحاضر لمساعدة الطلاب على تحقيق الأهداف التعليمية .

وهذه الإجراءات قد تكون مناقشات أو توجيه أسئلة أو إثارة مشكلة أو تهيئة موقف معين ومن طرق التدريس المحاضرات وطرح الأسئلة ودراسة الحالة والتمارين وغيرها.

كما تختلف أدوات العرض للمنهج والتي منها السبورة واستخدام الحاسوب والخرائط .

وحتى تكون طريقة التدريس فعالة يجب توافر عنصرين عند اختيار طريقة التدريس هما الملائمة أي يجب اختيار الطريقة الأكثر ملائمة لتحقيق الأهداف طبقاً للإمكانيات المتاحة، فعلى سبيل المثال إذا كان الهدف تعليم الطلاب مهارات محاسبية يمكن استخدام الحاسوب كوسيلة لتطبيق هذه المهارات وتعليمهم استخدام الحاسوب في الحالات العملية للمحاسبة .

أما إذا كان الهدف تعلم الطلاب كيفية ترابط العمليات وتسلسلها يمكن استخدام الخرائط كوسيلة لتتبع العملية من إعداد القيد المحاسبي مثلاً إلى ترحيل القيد في دفتر الأستاذ العام إلى تسجيله في ميزان المراجعة إلى إعداد القوائم المالية والعنصر الثاني هو التنوع وهو اختيار مجموعة من طرق التدريس يمكن تحديد الطرق الأفضل والأكثر مناسبة للموضوع محل الدراسة .

إن إتباع طريقة الإلقاء والمحاضرات واستخدام الكتاب فقط دون التطرق إلى بعض التطبيقات العملية لا تفي باحتياجات المهنة، إذ أن الطلاب عادة ما يتعلمون المهارات من خلال

التطبيقات العملية، حيث إن التطبيق العملي يتيح للطلاب فرصة ممارسة أنواع مختلفة من الأعمال التي تواجه المحاسب، مما يساعد على تكوين شخصية مهنية مستقلة للطالب .

ثالثاً - أعضاء هيئة التدريس :

يعتبر عضو هيئة التدريس العنصر الفعال في العملية التعليمية، إذ أن المحتوى العلمي الذي يملكه عضو هيئة التدريس، وكذلك المهارات والمعارف والخبرات تساعده على تشكيل برنامج تعليمي مناسب وملئم للطلاب .

" فوجود عضو هيئة تدريس يتمتع بالمعرفة والخبرة يعتبر جزءاً أساسياً في العملية التعليمية، حيث إن أعضاء هيئة التدريس يقومون بتصميم محتويات ومنهج المواد التي يقومون بتدريسها على أساس معلومات اكتسبوها من مصادر ثانوية عادة ما تكون الكتب والمبادئ والمعايير المتعارف عليها " (دهمش , 1993 , ص 20).

إن المعرفة المتكونة لدى عضو هيئة التدريس تؤثر بشكل مباشر على طريقة التدريس وعلى الطلاب، وهذه المعرفة نتاج الثقافة والبيئة التي درس بها عضو هيئة التدريس، فعرض هيئة التدريس الذي درس في بريطانيا يختلف في وضعه لمنهجه وتصوره وأسئلته عن الذي درس في أمريكا، ويتم التأثير في المنهج المحاسبي دون الالتفات لما يتماشى مع متطلبات البيئة والمناخ الاقتصادي الليبي .

وقد أكدت بعض الدراسات على أهمية تنمية هذه المعرفة وزيادة مهارات عضو هيئة التدريس وذلك للوصول إلى تكوين مخرجات تعليمية أعلى جودة وكفاءة، وبينت أن تنمية عضو هيئة التدريس مهنيًا تتضمن تحقيق ثلاثة أهداف هي (مدبولي , 2002) :

- أ- إضافة معارف مهنية جديدة لأعضاء هيئة التدريس .
 - ب- تنمية المهارات المهنية لديهم .
 - ج- تنمية وتأكيد القيم المهنية الداعمة لسلوكهم .
- وتتمثل التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس في ثلاث مكونات رئيسية هي :

أ- التدريب المهني : أي العمل على إكساب المعلمين مجموعة من المهارات اللازمة لرفع كفاءاتهم .

ب- التربية المهنية : أي العمل على تعديل أفكار أعضاء هيئة التدريس ومعتقداتهم بشأن عملهم وممارساتهم والتأكيد على القيم المهنية من خلال الدورات الطويلة والقراءات المختارة والملاحظة الذاتية .

ج- المساندة المهنية : بمعنى توفير مناخ الاستقرار الوظيفي وتحسين ظروف العمل والحوافز .

رابعاً - الطلاب :

إن الهدف الأساسي للتعليم المحاسبي هو تعليم الطلبة لكي يصبحوا محاسبين مهنيين وإكسابهم مجموعة من المهارات المطلوبة للمحاسب المهني وتطوير مستوى المهارات والمعرفة والقيم الأخلاقية لديهم .

إن الطالب هو العنصر الأكثر أهمية في العملية التعليمية، إذ أنه يمثل حصيلاً تفاعل البرنامج التعليمي ليعطي خريج اليوم ومحاسب الغد، وهو الطالب بتوفير مهارات جيدة ومع معارف تمكنه من الدخول في المهنة والعمل بالشكل الملائم فيها، ولكي يتم تبني طلاب على درجة من الكفاءة يجب تحفيزهم وزيادة رغبتهم للعمل في مهنة المحاسبة والمراجعة، وإتاحة فرص العمل أمامهم مع الأخذ بالاعتبار تحديد متطلبات التعليم والتأهيل الجامعي لهم حتى لا تكون المهنة فرصة يلتحق بها من لا يكون بالمستوى العلمي المطلوب .

كما يجب زيادة قدرة الطلاب على التحصيل الدراسي، وقد بينت أحد الدراسات ثلاث متغيرات ترتبط بالتحصيل الدراسي للطلاب وهي (عبد الغني ، 2004):

أ- المدخل إلى المعرفة : أي كيفية الحصول على المعرفة، وإلى أي مدى توفر المؤسسة التعليمية الفرصة لطلابها لتعلم العلوم والمهارات المختلفة .

ب- الضغط من أجل التحصيل : وهو خليط من الحوافز - متطلبات التخرج - صرامة البرنامج التعليمي - تقدير المؤسسة لإنجازات الطلاب .

ج- ظروف التعلم المهنية : ومنها المرتبات، عبء العمل، وقت الإعداد والتحصير، والتي قد تدفع بهم للأمام أو تحد من جهودهم وهم يقومون بالعملية التعليمية .

وقد حدد مجلس معايير التعليم المحاسبي الدولي (IAESB) ثلاثة طرق لتعليم طلبة المحاسبة وهي التعليم بهدف إيصال المعرفة والمهارات والقدرات وتطويرها ثم الخبرة العملية وهي الأنشطة العملية ذات العلاقة بالمحاسبة وأخيرا التدريب وهو مكمل للطريقتين السابقتين وغالبا ما تكون عبارة عن ورش عمل ومحاكاة بيئية للعمل .

والتعليم المحاسبي كغيره من العلوم الأخرى حيث أوضحت إحدى الدراسات أنه يعاني من عدة مشاكل أهمها (النجار والدعجة , 2000) :

- 1- تركز الدراسة المحاسبية على الإجراءات المحاسبية والجوانب الوصفية وليست التحليلية، حيث إن الدراسة المحاسبية التحليلية تعرّف الطالب بالعلاقات السببية للمفاهيم المحاسبية وتعمق القدرة لدى الطالب على التفكير المنطقي .
- 2- لا تزال الأساليب المستخدمة في التدريس المحاسبي الجامعي تعتمد على النمط الكمي وليس النوعي، ولا يزال الربط العملي بين قاعة الدرس وورشة العمل محدوداً .
- 3- إن استخدام أساليب المعرفة الحديثة (كاستخدام الحاسبات الإلكترونية) والأساليب الإحصائية ووسائل الاتصال الحديثة، وعلم النفس والعلوم السلوكية والقانون مازالت محدودة .
- 4- إن مساهمة الهيئات المشرفة على تطوير مهنة المحاسبة محدودة، وما تقدمه للجهات المختصة بتطوير التعليم المحاسبي يقتصر على التوصيات .
- 5- لا تدرس مادة أخلاقيات المهنة ضمن مناهج الدراسة لطلبة المحاسبة بالرغم من أهمية هذه المادة، والتي تعتبر متطلب تعليمي عام يدرس ضمن برامج دراسية في المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين، فالاهتمام به ينبغي أن يعنى بشكل أكبر، وقد ثبت أن العديد من الوحدات الاقتصادية في المنطقة العربية تم انهيارها بسبب أخلاقيات القائمين بالوظيفة المحاسبية داخل المشروع أو من مراجعي الحسابات خارج الوحدة (الحداد , 2010) .

يمكن القول بأن الأمر يتطلب إعادة توجيه وتعديل التعليم المحاسبي بحيث يركز على عنصر الطلب في سوق العمل، أي أن حاجة سوق العمل ستحدد مواصفات الخريج ومعالم التعليم المحاسبي .

مفهوم فجوة الاختلاف :

ان استخدام تعبير الفجوة يرجع إلى سبب اختلاف جودة الأداء المهني ومستواه عن المتوقع منه، ويرجع استخدام هذا المصطلح إلى وجود الفجوة في المراجعة، حيث عرفت " بأنها التباين بين واجبات المهني التي تحددها القوانين المختلفة للمنظمات المهنية، وتلك التي يتصورها مستخدمو القوائم المالية " (غالي , 2001 , ص 708).

كما تعرف بأنها " اختلاف الأداء المهني للمراجعة من حيث الجودة ومعايير الأداء عن المتوقع منها أن تحققه " (العيسوي , 2005 , ص 25) .

ويمكن تعريفها بأنها : الفجوة بين ما يتوقعه المجتمع من المراجعين وبين ما يستطيع المراجعين تحقيقه بشكل معقول (غالي , 1998 , ص 708) .

وعند دراستنا للاختلاف بين مخرجات التعليم المحاسبي والمتطلبات المهنية يمكننا تعريف فجوة الاختلافات بينهما على إنها :

التباين بين المعارف والمهارات لخريجي الجامعات المحاسبية وبين ما تتطلبه المهنة من الخريج من مهارات وقدرات وكفاءات .

أو هي التباين بين ما يتوقعه المجتمع ويحتاجه من خريج المحاسبة وبين ما يستطيع الخريج تحقيقه بشكل معقول .

وقد تعددت الدراسات المحلية والعالمية التي تناولت موضوع الفجوة وتطوير مهنة المحاسبة والتعليم المحاسبي، والتي سعت بدورها إلى ملائمة خريجي أقسام المحاسبة مع متطلبات واحتياجات سوق العمل .

أهمية الجودة في تضيق فجوة الاختلاف لبرنامج التعليم المحاسبي :

لقد تزايد الاهتمام العالمي بجودة التعليم في النظم التعليمية بصفة عامه ومن العوامل التي ساعدت على الاهتمام بالجودة النقد المستمر من انخفاض مستويات الجودة في مخرجات التعليم ودخول ألفيه جديدة ذات تحديات صعبة كالعولمة وثورة المعلومات والاتصالات والتي تتطلب إعداد وتوفير الكوادر ذات المهارة والفعالية العالية .

ويعتبر مدخل الجودة من المداخل الحديثة والتي تهدف لتحقيق جودة مخرجات التعليم من خلال وضع معايير قياسية مناسبة تتوافق ومتطلبات السوق وبالتالي فهي مدخل لتضيق فجوة الاختلافات بين مخرجات التعليم ومتطلبات ممارسة المهنة .

انطلاقاً من ذلك كان على الجامعات إنشاء مراكز لإدارة الجودة الشاملة والتي تعنى بعلاج أوجه القصور التي ذكرت سابقاً وصولاً إلى صقل المخرجات التعليمية وتحقيق الأهداف التعليمية .

الجودة الشاملة

حتى يمكن الحصول على جودة شاملة وعالية للخدمات التعليمية لابد من توفر مجموعة من المبادئ وأهمها هي (اسماعيل واخرون , 2000) :

1- رضا العميل :

وهو أساس الجودة فالوصول إلى رضا طالب الخدمة يعني الوصول إلى جودة الخدمة ويتم ذلك من خلال التعرف على احتياجات العملاء من أجل تحديد مخرجات جيدة وبالتالي الاهتمام بتحديد شكل العمليات المطلوبة وطرق تنفيذها . فتحديد احتياجات المؤهلات العلمية والمهارات التي يطلبها سوق العمل من خريجي المحاسبة يمكن من تحديد المخرجات التعليمية الواجب توفرها خلال برنامج التعليم المحاسبي ومن ثم تحديد أهداف وطريقة تنفيذ العملية التعليمية .

2- التحسين المستمر والتقييم الذاتي للأداء :

يجب على كل فرد من العاملين في الجامعة وخاصة أعضاء هيئة التدريس أن يكرس جهده نحو التقدم المستمر في الأداء على المستوى الشخصي والجماعي وبالتالي التحسين بشكل دائم . ويتطلب التحسين المستمر الاهتمام المتزايد بالتدريب والتنمية المهنية وإجراء الأبحاث وتوفير الاتصال الجيد .

3- إنشاء آليات اتصال فعالة :

لنشر ثقافة الجودة والتحسين المستمرين بين العاملين وذلك لرفع مستوى الوعي لدى الكادر الأكاديمي والوقوف على الجديد على ساحة الأبحاث العلمية وكذلك توفير الاتصال الجيد بين الأكاديميين والممارسين لمهنة المحاسبة .

4- إنشاء مقاييس وأنظمة تغذية راجعة :

تساعد على تحديد ما تم تحقيقه من الأهداف التعليمية ومدى تطبيق مفهوم الجودة الشاملة في جوانب العملية التعليمية .

5- توفير القيادة الفعالة :

فنجاح إدارة الجودة الشاملة مسئولية أفراد الإدارة العليا ولهذا فعلى مسئولو التعليم تطوير الأساليب التي تعمل بمقتضاها الإدارة والاهتمام بالتحسين المستمر لجوانب العملية التعليمية .

الدراسة الميدانية :

مجتمع وعينة الدراسة

توجد مجموعة من العوامل المحددة لفجوة الاختلافات سوف يتم دراسة مدى وجودها في جامعة الزاوية من خلال دراسة أقسام المحاسبة بكليتي اقتصاد الزاوية والعجيلات حيث يتكون مجتمع الدراسة من أعضاء هيئة التدريس القاريين بجامعة الزاوية المتخصصين في مجال المحاسبة كما هو موضح بالجدول رقم (1)

جدول رقم (1)

مجتمع وعينة الدراسة

المجموع	كلية اقتصاد العجيلات	كلية اقتصاد الزاوية	الدرجة العلمية	
2	1	1	أستاذ	
5	0	5	أستاذ مشارك	
1	0	1	أستاذ مساعد	
11	8	3	دكتوراه	محاضر
7	1	6	ماجستير	
19	9	10	محاضر مساعد	
45	19	26	المجموع	

و تعود أسباب الفجوة لشقين، فهي إما أن تعود لقصور تام أو جزئي في إعداد البرنامج التعليمي للمحاسبة، أو أنها تعود لمشاكل عملية للمهنة ليست محور دراستنا حالياً .

وقد حددت أغلب الدراسات العوامل المحددة لفجوة الاختلافات والمتعلقة ببرنامج التعليم المحاسبي في التالي :

- أ- التأهيل العلمي لعضو هيئة التدريس .
 - ب- مدى توافر الوسائل التعليمية الحديثة في الجامعات .
 - ج- مدى توافر تدريب عملي للطلاب على الجوانب التي يتم تدريسها في الواقع العملي .
 - د- مستوى التحديث المستمر لمحتوى المناهج العلمية التي تدرس للطلاب .
- ومن خلال العوامل السابقة سوف يتم الاستفسار عنها من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال المحاسبة التابعين لجامعة الزاوية ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع أسلوب المنهج الوصفي التحليلي الذي يصلح كدراسة حالة والذي يتيح فرصة التركيز على حالة واحدة قائمة بذاتها ورغم الانتقاد الموجه إليها بخصوص عدم إمكانية تعميم

النتائج على حالات أخرى مشابهة لها الا أنها من المناهج المعتمدة علميا لمثل هذه الدراسات (مقدار و الفراء , 2004 , الرفاعي , 2007) وهذا الأسلوب يقوم على أساس تجميع كمية من الحقائق والمعلومات المهمة ذات العلاقة بالموضوع من خلال عملية المشاهدة وطرح الأسئلة الشفوية بإتباع وسيلة المقابلة الشخصية بالإضافة إلى استخدام استمارة الاستبانة لتجميع وإخضاع المعلومات التي يتم الحصول عليها للتحليل الوصفي , ودراسة الحالة عادة لا تحتاج الى فروض لإثبات النتائج لان دراسة الحالة تتيح فرصة التركيز على حالة واحدة قائمة بذاتها (جون ويست , 1980) .

جدول رقم (2)

عدد الاستبانات الموزعة و المستردة و المقبولة للتحليل

الكلية	عدد الاستبانات الموزعة	عدد الاستبانات المستردة	عدد الاستبانات المقبولة	نسبة الاستبانات المقبولة الى الموزعة
كلية اقتصاد الزاوية	16	13	10	62.5%
كلية اقتصاد العجيلات	15	12	10	67%

وقد تم توزيع 16 صحيفة استبيان على أعضاء هيئة التدريس بكلية اقتصاد الزاوية وكان عدد الاستبانات المستردة (13) استبانته، وتم استبعاد (3) استبانات لعدم استكمال كافة الإجابات المطلوبة وخضعت (10) استبانته للتحليل أي بنسبة (62.5 %) من الاستبانات

الموزعة وتم توزيع 15 صحيفة استبيان على أعضاء هيئة التدريس بكلية اقتصاد العجالات وكان عدد الاستبيانات المستردة (12) استبانته، وتم استبعاد (2) استبيانات لعدم استكمال كافة الإجابات المطلوبة وخضعت (10) استبانته للتحليل أي بنسبة (67%) من عدد الاستبيانات الموزعة و الجدول رقم (2) يوضح ذلك .

اولا - التأهيل العلمي لعضو هيئة التدريس :

يقصد بالتأهيل العلمي لعضو هيئة التدريس القدر من التعلم النظري الذي يحصل عليه عضو هيئة التدريس في مجال تخصصه والذي يجعله قادراً على القيام بعمله على أكمل وجه.

فعضو هيئة التدريس يمثل احد الدعائم الأساسية التي يعتمد عليها في العملية التعليمية، إذ أن أي قصور في إمكانياته وقدراته وأدائه يشكل خطراً ينعكس على المستوى العام للتعليم ويفقد الثقة به .

ومن هنا كان على الجامعات الأخذ بعين الاعتبار استقطاب أعضاء هيئة تدريس أكفاء متميزين وتعيينهم، كما تعمل على زيادة كفاءتهم وخبراتهم من خلال الندوات والمؤتمرات المحلية والعالمية لضمان الوصول إلى أعلى مستوى علمي والوقوف على الجديد من العلم .

جدول (3)

وصف توزيع عينة الدراسة وفق الخصائص الشخصية

النسبة	عدد التكرارات	الفئة	الخاصية
60%	12	دكتوراه	المؤهل
40%	8	ماجستير	
100%	20	المجموع	
20%	4	اقل من 5 سنوات	عدد

60%	12	من 5 إلى أقل من 10 سنوات	سنوات الخبرة
20%	4	أكثر من 10 سنوات	
100%	20	المجموع	

ومن خلال الجدول رقم (3) يتبين لنا أن ما نسبته 60% من أعضاء هيئة التدريس المشاركين في الدراسة يحملون درجة الدكتوراه وما نسبته 40% يحملون درجة الماجستير وما نسبته 20% خبرتهم أقل من خمس سنوات في حين ان 60% خبرتهم ما بين خمسة وعشرة سنوات وباقي النسبة وهي 20% فان خبرتهم أكثر من عشر سنوات وبشكل عام فان متوسط الخبرة بلغت 7.5 سنة وهي تعتبر قليلة الى حد ما .

جول رقم (4)

المتغيرات حول التأهيل العلمي لعضو هيئة التدريس

لا		نعم		العملية
النسبة	العدد	النسبة	العدد	
80	16	20	4	الحصول على دورات تدريبية
75	15	25	5	المشاركة في مؤتمرات علمية
90	18	10	2	الحصول على شهادة تقدير
100	20	0	0	الحصول على دعم
90	18	10	2	تأليف كتب

10	2	90	18	كتابة مقالات
----	---	----	----	--------------

اما الجدول رقم (4) فيبين ان ما نسبته 80% من أعضاء هيئة التدريس المشاركين في الدراسة لم يتحصلوا على أي دورات تدريبية في مجال تخصصهم او في أي مجال آخر مثل الكمبيوتر او الإحصاء او طرق التدريس مما يؤدي الى تدني الكفاءة في مجال تخصصهم وان ما نسبته 75% من أعضاء هيئة التدريس المشاركين في الدراسة لم يشاركوا في مؤتمرات وورش علمية وان 90% من المشاركين في الدراسة لم يتحصلوا على أي شهادة تقدير ولم يقوموا بتأليف أي كتاب وان 100% من أعضاء هيئة التدريس المشاركين في الدراسة لم يتحصلوا على أي دعم مادي او معنوي .

ورغم ان الدورات التدريبية والمشاركة في المؤتمرات العلمية والحصول على شهادات التقدير او تأليف الكتب او الدعم المادي والنفسي لعضو هيئة التدريس يزيد من كفاءة وفعالية عمله حيث أن الثبات الوظيفي والاستقرار وتشجيع البحث العلمي يكرس الجهود العلمية لأعضاء هيئة التدريس للبحث عن المزيد وإثراء البحوث بما يساعد على حل المشاكل الموجودة في البيئة المحاسبية إلا ان هذا الأمر للأسف غير متوفر وبنسبة كبيرة جدا بأقسام المحاسبة بجامعة الزاوية والملاحظ من خلال المقابلة الشخصية ان اغلب أعضاء هيئة التدريس أصلهم موظفين وتم نقلهم للكليات للعمل كأعضاء هيئة تدريس ليس لديهم أي فكرة عن طرق التدريس أي لم يمروا بمرحلة معيد ثم عضو هيئة تدريس الأمر الذي يؤثر على جودة العملية التعليمية وهذا يسير في نفس اتجاه الفرضية الفرعية الأولى التي تنص على " التأهيل العلمي والعملية لأعضاء هيئة التدريس بأقسام المحاسبة غير كافي " مما يعني قبول الفرضية.

ثانيا - مدى توافر الوسائل التعليمية الحديثة بالجامعات :

إن اعتماد عضو هيئة التدريس على الطرق التقليدية في القاء المحاضرة واستخدام السبورة فقط يجعل قاعة الدرس في وضع يسود فيه الملل والكسل مما يجعل الطلاب أقل قدرة على استيعاب المعلومات , الأمر الذي دفع العديد من الدول إلى محاولة عرض المعلومات

باستخدام طرق عرض جديدة بدل الوسائل التقليدية، كاستخدام عروض *DATA SHOW* لإلقاء المحاضرة والتي تثير انتباه الطلاب وتضفي نوع من النشاط في حلقة الدرس .

إن تجاهل الجامعات الليبية لاستحداث الوسائل التعليمية الحديثة داخلها يجعل نسبة الاستفادة من حلقات الدرس ضئيلة إن لم تكن معدومة وبالتالي ينبغي الأخذ بعين الاعتبار الوسائل الحديثة والتي تهدف إلى توصيل المنفعة العلمية للطلاب .

إن أسلوب التدريس الحالي في ظل الأعداد الكبيرة للطلاب، وتلقين للمعلومات وكذلك في ظل عدم توفر وسائل التعليم الحديثة لكافة الطلاب مثل استخدام الحاسبات الآلية أو الحالات العملية التي تتطلب مناقشة، له دور كبير في التأثير على مستوى كفاءة الخريج وقدرته على مسايرة الأساليب الحديثة المطبقة في كثير من الشركات الكبيرة، وهذا بدوره يؤثر على كفاءة الأداء الوظيفي لهم .

جدول رقم (5)

المتغيرات حول مدى توفر الوسائل التعليمية الحديثة

تحليل التمرينات		Data show		الكمبيوتر		الشرح		الإملاء		العملية
لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم	
5	15	20	0	20	0	0	20	12	8	وسائل إعطاء المحاضرة
25	75	100	0	100	0	0	100	60	40	النسبة

ومن خلال الجدول رقم (5) يلاحظ ان 100% من المشاركين في الدراسة لا يستخدمون الوسائل الحديثة مثل الكمبيوتر و DATA SHOW في العملية التعليمية في حين ان الأغلبية بنسبة تزيد عن 60% يستخدمون الوسائل التقليدية وهي الإملاء والشرح وحلول بعض التمرينات .

جدول رقم (6)

المتغيرات حول مدى توفر الوسائل التعليمية الحديثة

لا		نعم		العملية
النسبة	العدد	النسبة	العدد	
90	18	10	2	وجود حلقات نقاش والعمل في مجموعات
90	18	10	2	ربط المعلومات بالمعايير والقوانين
65	13	35	7	مشاركة الطلاب في العملية التعليمية

اما من خلال الجدول رقم (6) يلاحظ ان 90% من أعضاء هيئة التدريس المشاركين في الدراسة لا يستخدمون حلقات النقاش او العمل في مجموعات ولا يقومون بربط المواضيع بالمعايير والقوانين والتشريعات في حين ان 65% من المشاركين في الدراسة لا يشاركون الطلبة في العملية التعليمية . وهذا يسير في نفس الاتجاه التي تنص عليه الفرضية الفرعية الثانية والتي تنص على انه " لا تتوفر الوسائل التعليمية الحديثة مثل الكمبيوتر والسبورات الالكترونية بأقسام المحاسبة " وهذا يؤدي الى قبول الفرضية .

ثالثا - مدى توافر التدريب العملي للطلاب على الجوانب التي يتم تدريسها في الواقع النظري

تحتاج الجوانب النظرية التي يدرسها الطالب إلى ضرورة تطبيقها في الواقع العملي .
 فالدراسة النظرية وحدها غير كافية لتخريج كفاءات تتعامل مع متغيرات الواقع العملي .
 فالطالب الذي درس المفاهيم والمبادئ العلمية يحتاج لتطبيق عملي لهذه المفاهيم والمبادئ ليتم
 الربط بين ما درسه نظرياً وما يتم تطبيقه على أرض الواقع والذي يمكنه من تكوين خلفية
 وطريقة للتعامل مع المشاكل الحياتية وإيجاد حلول لها من خلال ما درسه في الجانب النظري .
 وقد أشار اغلب الكتاب إلى ضرورة إتاحة فرصة التدريب العملي للطلاب على تطبيق الجوانب
 النظرية حتى يجمع الطالب بين الناحية العلمية والخبرة

جدول رقم (7)

مدى توافر التدريب العملي للطلاب على الجوانب التي يتم تدريسها في الواقع النظري

لا		نعم		العملية
النسبة	العدد	النسبة	العدد	
100	20	0	0	اخذ الطلبة لبعض المصالح لربط النظري بالعملي
100	20	0	0	تكليف طلبة بزيارة مصالح حكومية او شركات لإجراء بحث
100	20	0	0	تكليف طلبة بإعداد بحوث من خلال الواقع العملي

ومن خلال الجدول رقم (7) يلاحظ انه وبنسبة 100% من أعضاء هيئة التدريس المشاركين
 في الدراسة لا يقومون بأخذ الطلبة لبعض المصالح ولا يتم تكليف الطلبة بزيارة أي مصالح
 حكومية او شركات ولا يتم تكليف الطلبة بإعداد بحوث من خلال الواقع العملي وفي ظل
 غياب التدريب العملي يصبح ما تعلمه الطالب من مفاهيم ومبادئ وأساليب تساعده على
 تجاوز امتحان المادة العلمية فقط، وتنطفئ هذه المعلومات بمرور السنوات نتيجة النسيان أو

نتيجة اختلاف تطبيقها في الواقع العملي وهذا يسير في نفس اتجاه الفرضية الفرعية الثالثة والتي مفادها انه " لا يتوفر تدريب عملي للطلاب بأقسام المحاسبة وهذا يؤدي إلى قبول الفرضية".

رابعاً - تحديث المناهج التعليمية التي تدرس للطلاب :

إن ارتباط مناهج التعليم المحاسبي بالبيئة المحيطة به وكذلك بثقافة المجتمع له أثر على تحقيق أهداف التعليم المحاسبي وتخريج الكوادر اللازمة للتعامل مع محيط العمل الخارجي ومواجهة التغيرات المستجدة .

إن تحديث المناهج العلمية بما يتماشى ومعطيات العصر يساعد على تحقيق أعلى كفاءة للخريجين، إذ أنهم وقفوا على آخر مستجدات العلم، وبالتالي يمكنهم الانخراط في بيئة العمل والدخول في مجالات المنافسة المختلفة ويبين الجدول رقم (8) مصادر إعطاء المحاضرات .

جدول رقم (8)

مصادر إعطاء المحاضرات

دوريات		الانترنت		مذكرات		كتب		العملية
النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد	النسبة	العدد	
5	1	100	0	60	12	100	20	مصادر إعطاء المحاضرات

حيث أوضح 100% من أعضاء هيئة التدريس المشاركين في الدراسة أن الكتب هي المصدر الأساسي و60% يعدون مذكرات إلى جانب الكتب وإن 100% لا يستخدمون الإنترنت كمصدر للمحاضرات في حين أن 5% فقط يستخدمون الدوريات والمجلات العلمية كمصدر للمحاضرات ونلاحظ أن الوسائل الحديثة مثل الإنترنت والدوريات العلمية لا تستخدم بشكل جيد مما يؤدي لو استخدمت إلى تحديث المناهج العلمية .

والواقع الحالي للجامعات للدول النامية وجامعة الزاوية كمثال يشير إلى البطء وعدم مسايرة التطورات الحديثة في مناهج أقسام المحاسبة كما هو موضح بالجدول رقم (9) حيث أوضح

جدول رقم (9)

تحديث المناهج

لا		نعم		العملية
النسبة	العدد	النسبة	العدد	
50	10	50	10	تغيير المراجع العلمية
70	14	30	6	زيارة مكتبات محلية او خارجية وشراء كتب منها
80	16	20	4	الاشتراك في مجلات ودوريات علمية

50% من المشاركين لا يتم تغيير المراجع العلمية من وقت لآخر و70% لا يقومون بزيارات إلى المكتبات المحلية او الخارجية و80% غير مشتركين في مجلات ودوريات علمية متخصصة من اجل شراء كتب او الحصول على دوريات لتحديث المناهج العلمية .

وهذا يسير في نفس اتجاه الفرضية الفرعية الرابعة والتي مفادها انه لا يوجد استمرار لتحديث محتوى المناهج العلمية بأقسام المحاسبة حتى تواكب التطورات الاقتصادية المعاصرة .

ويلاحظ انه تم قبول جميع الفرضيات الفرعية مما ينتج عنه قبول الفرضية الأساسية والتي تفيد بوجود فجوة بين ما تقدمه أقسام المحاسبة من معلومات بجامعة الزاوية وما يحتاجه سوق العمل الليبي من مهارات

نتائج وتوصيات الدراسة :

اولا - نتائج الدراسة :

مما سبق ومن خلال الدراسة النظرية والميدانية يمكننا حصر العوامل المؤثرة على فجوة الاختلافات بشكل عام والتي تم التوصل إليها في التالي :

- 1- العديد من المقررات المحاسبية التي يدرسها الطالب تحتاج الى تحديث وتطوير، بما يتماشى مع التقدم العلمي والتكنولوجي والحاجات الحالية والمستقبلية للمجتمع .
- 2- اقتصار اغلب طرق التدريس على التلقين، حيث يتلقى الطالب المعلومات والحقائق عن طريق المحاضرات فقط.
- 3- عدم توفير تدريبات عملية للطلاب على تطبيق المفاهيم والمبادئ على أرض الواقع.
- 4- قلة الاهتمام بأداب وسلوك المهنة في برامج تدريس التعليم المحاسبي .
- 5- عدم استخدام التقنيات الحديثة كالحاسوب لمعالجة العمليات المحاسبية الليبي .

ثانيا - توصيات الدراسة :

ومن خلال النتائج التي تم التوصل إليها فان الدراسة توصي بالاتي :

- 1- العمل على تأليف مقررات دراسية تتماشى مع التعليم المحاسبي تعمل على إكساب الطلاب مبادئ الممارسة الجيدة للمهارات اللازمة لتحقيق المستوى المتميز علمياً وأخلاقياً ومهنياً وتقنياً .

- 2- العمل على بناء شراكة قوية بين كل من أقسام المحاسبة بالجامعات ومكاتب المحاسبة والمراجعة لكي تستطيع مواكبة التطورات الاقتصادية والتقنية .
- 3- قيام أقسام المحاسبة بالاشتراك مع نقابة المحاسبين بتنظيم الندوات والمؤتمرات المهنية بصورة دورية منتظمة لعرض ودراسة التطورات المهنية ومشاكل الواقع العملي ومقترحات العلاج الملائمة .
- 4- تبني منظور إدارة الجودة الشاملة في الجامعات لتحسين برنامج التعليم المحاسبي .
- 5- قيام أقسام المحاسبة بتوفير كافة المقومات اللازمة للتدريب العملي المناسب لطلاب أقسام المحاسبة سواء فيما يتعلق بمعامل الحاسب الآلي أو معامل اللغات .
- 6- وضع نموذج لمعايير محلية للمواصفات المطلوبة في خريج المحاسبة، يتم من خلاله متابعة الأداء وتحديد أهداف التعليم وقياس جودة البرنامج التعليمي .
- 7- التركيز على تدريس العلوم الاقتصادية والإدارية والسلوكية والاجتماعية والحاسوب والإحصاء والقانون مما يساهم في الارتقاء بمهنة المحاسبة .
- 8- تشجيع ورعاية البحث العلمي في المجالات المختلفة لعلم المحاسبة .
- 9- ضرورة توفير جو من الاستقرار الوظيفي لأعضاء هيئة التدريس ومنح الإيفاد الداخلي والخارجي للدورات التدريبية التي تزيد من كفاءة عضو هيئة التدريس .

قائمة الهوامش :

- 1- أحمد شوقي رمضان (2006) ، فجوة التوقعات في ألمراجعة أسبابها ومكوناتها والحلول المقترحة بالتطبيق على مهنة المراجعة في مصر ، (رسالة ماجستير غير منشوره كلية التجارة جامعة الإسكندرية) .
- 2- احمد حسين الرفاعي (2007) ، مناهج البحث العلمي - تطبيقات إدارية واقتصادية ، الطبعة الخامسة ، دار وائل للنشر والتوزيع ، عمان - الأردن .

- 3- إسماعيل إسماعيل وآخرون (2000) ، التأهيل المهني المحاسبي الواقع والأفاق ، بحث مقدم للمؤتمر العلمي المهني الثاني المحاسبية وتحديات المستقبل ، (الأردن : الاتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب ، جمعية مدققي الحسابات القانونيين) .
- 4- بشير محمد عاشور الدرويش (2005) ، مدى مواكبة مهنة المحاسبة والمراجعة في ليبيا لمتطلبات إعادة هيكلة أقتصاد ، الخصخصة في الاقتصاد الليبي، مركز البحوث الاقتصادية - بنغازي.
- 5- جورج دانيال غالي (1998) ، تضييق فجوة التوقعات ، المجلة العلمية للاقتصاد والتجارة ، العدد الاول ، (القاهرة ، جامعة عين شمس) .
- 6- جورج دانيال غالي (2001) ، تطوير مهنة المراجعة لمواجهة المشكلات المعاصرة وتحديات الألفية الثالثة ، (الإسكندرية: الدار الجامعية) .
- 7- جون ويست (1980) ، مناهج البحث التربوي ، ترجمة : عبدالعزيز غانم الغانم ، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ، الكويت .
- 8- دينا إبراهيم إبراهيم العيسوي (2005) فجوة التوقعات في المراجعة - دراسة نظرية وأدلة ميدانية من المحيط المهني في مصر ، (رسالة ماجستير غير منشوره كلية التجارة، جامعة طنطا،) .
- 9- ريهام السيد درويش (2005) ، برنامج مقترح في الثقافة المحاسبية لطلاب مرحلة الثانوية العامة (رسالة ماجستير غير منشوره كلية التربية ، جامعة قناة السويس،) .
- 10- سالم محمد بن غربية (1990) ، أهمية التكامل بين البحث العلمي والمهنة والتعليم المحاسبي " ، (مجلة البحوث الاقتصادية مركز بحوث العلوم الاقتصادية المجلد الثاني العدد الثاني بنغازي: خريف) .
- 11- سها النجار، انتصار الدعجة ، (2000) ، التدريب المؤسسي والمهني للتعليم المحاسبي خلال الدراسة وبعدها وأهميته "، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثاني المحاسبية وتحديات العصر، عمان - الأردن .

- 12- طارق المهدي مامي وعبدالحفيظ فرح ميرة (2013), دور المناهج المحاسبية في تطوير ممارسة مهنة المحاسبة , دراسة تطبيقية بجامعة الزاوية , بحوث واقع مهنة المحاسبة في ليبيا , طرابلس - ليبيا .
- 13- عبدالحكيم محمد مصلي (2010), مدى مواكبة التعليم العالي في ليبيا للتطورات العلمية المعاصرة وتلبية احتياجات سوق العمل , بحوث المؤتمر العربي حول التعليم العالي وسوق العمل , مصراتة - ليبيا .
- 14- عبد الفتاح عبد العظم بلو (1988) , تعليم وتدريب المحاسبين في الجماهيرية "،(رسالة ماجستير غير منشوره كلية الأقتصاد جامعة قاريونس) .
- 15- علي محمد موسى ونادية ميلاد الماقوري (2007) , واقع التعليم المحاسبي وأثره على التأهيل المهني لخريجي الجامعات , بحوث المؤتمر الثاني حول التعليم المحاسبي في ليبيا , طرابلس - ليبيا .
- 16 - علي احمد الحداد (2010) , الأسس العلمية والعملية لمراجعة الحسابات , الطبعة الأولى , دار المطبوعات والنشر ,طرابلس - ليبيا.
- 17 - فتحي رمضان موسى (2013) , مدى توافر متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي في برامج الدراسات العليا بأقسام المحاسبة بالجامعات الليبية الحكومية (دراسة حالة جامعة الزاوية) مجلة العلوم الاقتصادية والسياسية , كلية الاقتصاد زليتن - ليبيا .
- 18- محمد بكري عبد المنعم وأسامة محمد عبد المنعم(1997) , إدارة الجودة الشاملة مدخل لتضييق الفجوة بين الواقع الأكاديمي والتطبيق العملي في التعليم التجاري بمصر , (المجلة العلمي للاقتصاد ألتجارة كلية والتجارة جامعة عين شمس العدد الثاني) .
- 19-محمد عبد الخالق مدبولي (2002) ,التتمية المهنية للمعلمين الاتجاهات ألمعاصرة المداخل والإستراتيجيات , دار الكتاب الجامعي, الإمارات ألمتحدة.
- 20- محمد مطر (1997) , المحاسبة وتحديات القرن الحادي والعشرين (مجلة المحاسب ألقانوني العدد 101) .

- 21-محمد مقداد وماجد الفراء (2004) , مناهج البحث العلمي والتحليل الإحصائي في العلوم الإدارية , الطبعة الأولى , دار المقداد للطباعة , غزة - فلسطين .
- 22-محمود محمد الدالي (2003) , دور التعليم المحاسبي في رفع وتطوير الكفاءة المهنية لخريجي أقسام المحاسبة بالجامعات الليبية , (رسالة ماجستير غير منشوره أكاديمية الدراسات العليا والبحوث الاقتصادية طرابلس) .
- 23 - محمود صبحي جمعة (2018) , مدى توافق التعليم المحاسبي مع متطلبات سوق العمل , (رسالة ماجستير , جامعة السالمية , كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية)- غزة - فلسطين.
- 24-نعيم دهمش (1993) , وجهات نظر حول التعليم المحاسبي القدرات التي يجب توافرها للنجاح في مهنة المحاسبة ، بحث مقدم للمؤتمر المحاسبي العربي الدولي ألتالث التحديات التي تواجه المحاسبين ألعرب (البحرين: المجمع العربي للمحاسبين القانونيين) .